

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

Recinto

Luis Napoleón Núñez Molina

Plan de estudio

Educación Física

Asignatura

Investigación acción

Tema

3.2. Proyecto de investigación acción: informe completo de todos los elementos del proceso llevado a cabo en el estudio de la situación educativa seleccionada.

Estudiante

Modesto Yciano y Raymond Jimenez

Maestro

Orlenda Altagracia

Fecha

09 de mes 07 de 2025

Licey al medio, Santiago

Tabla de contenido

Introducción General	4
Mejora de la clase de educación física mediante la creación y uso de los recursos didácticos no convencionales	5
Capítulo 1 Aproximación a la realidad de investigación.....	5
Introducción.....	5
1.1 Descripción del contexto:	5
1.2 Constitución del equipo investigador:	6
1.3 Descripción de la situación problemática	6
1.4 Justificación	7
1.5 Contextualización	8
1.6 Hipótesis de la acción	11
1.7 Objetivos.....	12
Capítulo 2: Metodología de la Investigación.....	12
Introducción.....	12
2.1 Metodología.....	13
2.2 Justificación de la metodología.....	13
2.3 Modelo asumido	13
2.4 Justificación del modelo asumido.....	14
2.5 Población intervenida	14
2.6 Técnicas de recolección de datos.....	14
2.7 Recursos e instrumentos utilizados.....	15
Capítulo 3: Ciclo de la investigación.....	16
3.1 Fase de planificación	16
3.1.1 Fase de planificación	16
3.1.2 Fase de Acción.....	21
3.1.3 Fase de Observación.....	21
Subdimensiones: • Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)	22
3.2 Segunda Intervención.	22
3.2.1 Fase de planificación	22
3.2.2 Fase de Acción.....	27
3.2.3 Fase de Observación.....	27
Subdimensiones: Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)	27

3.3 Tercera Intervención.....	28
3.3.1 Fase de planificación	28
3.3.2 Fase de Acción.....	33
3.3.3 Fase de Observación.....	33
Subdimensiones: Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)	33
3.4 Cuarta Intervención.	34
3.4.1 Fase de planificación	34
3.4.2 Fase de Acción.....	36
3.4.3 Fase de Observación.....	36
Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)	37
3.5 Quinta Intervención	37
3.5.1 Fase de planificación	37
Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45 Minutos.....	37
3.5.2 Fase de Acción.....	39
3.5.3 Fase de Observación.....	39
Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)	39
3.6 Sexta Intervención	39
3.6.1 Fase de planificación	39
Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45 Minutos.....	40
3.6.2 Fase de Acción.....	41
3.6.3 Fase de Observación.....	41
Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)	42
3.7 Séptima Intervención	42
3.7.1 Fase de planificación	42
3.7.2 Fase de acción.....	44
3.7.3 Fase de observación.....	44
Subdimensiones: Observación de participación (OP) Recopilación de percepción estudiantil (RPE) Mejora del ambiente de clase (MAC) Habilidades adquiridas (HA). 44	44
3.8 Octava Intervención.....	44
3.8.1 Fase de planificación	44
3.8.2 Fase de acción:.....	46
3.8.3 Fase de observación.....	46

Subdimensiones: Observación de participación (OP) Recopilación de percepción estudiantil (RPE) Mejora del ambiente de clase (MAC) Habilidades adquiridas (HA).	46
3.9 Novena Intervención.....	46
3.9.1 Fase de planificación	46
3.9.2 Fase de acción:.....	49
3.9.3 Fase de observación.....	49
3.10 Unidad de análisis (dimensiones observables):	51
Unidad de análisis.....	51
Capítulo 4: Resultados, valoración y conclusiones	53
Resultados esperados	54
4.2 Valoración anticipada	54
Conclusión General	57
4.5 Bibliografía.....	57

Introducción General

El presente proyecto de investigación-acción se enmarca dentro del compromiso por mejorar la calidad de la enseñanza en el área de Educación Física en el nivel primario, partiendo de una problemática común en muchos centros educativos públicos: la carencia de recursos materiales adecuados y estrategias pedagógicas innovadoras que fomenten la participación activa del estudiantado. La investigación se desarrolla en el Centro Educativo Blanca Mascaró, ubicado en Licey al Medio, Santiago, República Dominicana, donde se evidenció una baja motivación por parte del alumnado durante las clases de Educación Física, producto del uso de metodologías tradicionales, escasos recursos didácticos y la falta de conexión entre las actividades físicas y los intereses reales de los niños y niñas.

La propuesta central del proyecto radica en introducir recursos didácticos no convencionales como botellas recicladas, cuerdas, tapas plásticas, entre otros como una herramienta pedagógica de bajo costo y alto impacto, con el propósito de transformar la dinámica de las clases. Este enfoque no solo busca mejorar la motivación y la participación activa de los estudiantes, sino también promover el desarrollo de habilidades motrices, sociales y emocionales, que son fundamentales para una formación integral.

Desde una perspectiva metodológica cualitativa, se adopta el modelo de investigación-acción participativa, que permite a los docentes ser protagonistas en la transformación de su propia práctica educativa. A través de las fases de planificación, acción y observación, se diseñan y ejecutan actividades lúdicas, colaborativas y contextualizadas, alineadas con los principios del currículo nacional y con las necesidades del entorno educativo. Este proceso reflexivo permite adaptar la enseñanza a la realidad concreta del aula, reconociendo que no siempre es necesario contar con recursos costosos para lograr aprendizajes significativos.

La importancia de este estudio también radica en su enfoque inclusivo y sostenible, ya que promueve el uso de materiales reciclados, fomenta la conciencia ambiental y demuestra que la creatividad docente puede superar muchas de las limitaciones materiales existentes en el sistema educativo.

Mejora de la clase de educación física mediante la creación y uso de los recursos didácticos no convencionales

Capítulo 1 Aproximación a la realidad de investigación

Introducción

En este estudio se investigará la falta de recursos materiales y de infraestructura que afectan la enseñanza de educación física en el Centro Educativo Blanca Mascaró ubicado en Licey al medio Santiago de República Dominicana. Los estudios se centrarán en cómo este limita y afecta el desarrollo de las actividades motoras adecuadas y qué los maestros obtengan estrategia adecuadas que pueden usar para garantizar los objetivos de la asignatura.

1.1 Descripción del contexto:

El estudio actual se centra en la falta de recursos materiales e de infraestructura, lo que restringe significativamente la enseñanza de la educación física en el Centro de Educación Blanca Mascaró, ubicada en Licey al medio, Santiago, República Dominicana. Esta situación era evidencia en el momento de la primera clase del primer ciclo, que tuvo que desarrollarse en el patio delantero debido a la falta de materiales apropiados. Se utilizaron materiales improvisados, como piedras, botellas de plástico y

marcas de tiza en el piso, para simular los anillos, mostrando la necesidad urgente de un lugar de juego y herramientas adecuadas para el desarrollo de los estudiantes. La independencia de las circunstancias no solo afecta el desarrollo óptimo de las habilidades motoras de los estudiantes, sino que también limita la implementación de las estrategias educativas efectivas del maestro y los compromisos en la implementación de los objetivos del plan de estudios y la calidad del proceso de aprendizaje. (PaginasAmarillas.com. do, Caribe Media)

1.2 Constitución del equipo investigador:

Modesto Yciano; soy de la ciudad de la vega, actualmente estudio la Licenciatura de Educación Física, me gusta investigar sobre los diferentes problemas de la sociedad de ese modo lograr entenderla. Mi roll en esta investigación será investigar de manera jerarca dicho problema desde lo más simple hasta lo más complejo, me intereso mucho este tema porque es algo que sé que como docente afrontare y desde ya debo ir aprendiente como enfrentar la falta de recueros con materiales no convencionales. Elegí a Raymond como mi pareja de investigación porque a este al igual que a mi le intereso el tema, además este es mi compañero de práctica docente y sé que es trabajador, que le gusta resolver distintos problemas, siempre y cuando esté a su alcance.

Raymond Jiménez: soy de la ciudad de Santiago, actualmente estudio la Licenciatura de Educación Física, me gusta dar iniciativa para resolver distintos problemas que estén a mi alcance de ese modo lograr entenderlos y analizar cómo se ha venido desarrollando atreves de los días. Mi roll en esta investigación será acercarme al problema ya que esta es una de las principales medidas para ir conociendo sobre este y como se puede ir solucionando día tras días y junto a mi compañero Modesto crear distintos eventos, elegí a Modesto como compañero porque este me completa, él sabe cómo tratarme con distintos problemas y es una persona muy flexible a la hora de entrar en acción, sabe cuándo algo está mal, aunque sea los lo más mínimo y lo mejor de todo es una persona responsables.

1.3 Descripción de la situación problemática

En el nivel de educación primaria del centro educativo, se ha identificado una baja participación del estudiantado durante las clases de Educación Física. Muchos estudiantes muestran poco entusiasmo, desmotivación y escaso interés por integrarse

activamente a las actividades físicas propuestas (Sicilia-Camacho y Delgado-Noguera, 2002). Esta situación se atribuye, en gran parte, al uso de metodologías tradicionales, a la falta de variedad en los recursos didácticos utilizados y a una limitada conexión entre las actividades físicas y los intereses reales de los niños y niñas. Esta problemática no solo afecta el rendimiento físico, sino que también limita el desarrollo de habilidades fundamentales como la cooperación, la disciplina, la autoestima y la socialización (Ruiz Pérez, 2001). que son esenciales en la formación integral durante la etapa primaria.

Hemos notado que algunos maestros hallan algo raro al cambiar sus métodos a los modos del alumnado joven, dando una clase aburrida. La poca práctica en ideas pedagógicas que activan, junto a la falta de cosas buenas para dar vida a las clases, quita poder a los profes para animar a los chicos y crear un sitio activo y con valor. Por esto, las clases suelen ser siempre igual, lo que baja las ganas de los niños por meterse con alegría en los juegos físicos.

Dentro de la vida familiar y social, esta problemática también deja su huella. El aumento de la vida sedentaria, el excesivo tiempo frente a pantallas y la escasa motivación para realizar ejercicio fuera del colegio alimentan los hábitos poco activos entre los jóvenes. Por ello, es vital transformar las clases de Educación Física, creando espacios donde el movimiento se vincule con la diversión, la imaginación y el disfrute, buscando así despertar el entusiasmo e impulsar una participación más dinámica y comprometida de los alumnos.

1.4 Justificación

La razón de esta investigación radica en la necesidad apremiante de fomentar la participación activa de los alumnos de educación primaria en las lecciones de Educación Física, un campo esencial para el crecimiento integral de los menores. Durante esta fase de formación, la actividad física no solo favorece el desarrollo motor, sino que también ayuda a cultivar valores, habilidades sociales, autoconfianza y estilos de vida saludables. No obstante, la realidad muestra que una gran parte de los estudiantes exhibe falta de interés y desánimo, lo que restringe las ventajas que la Educación Física puede brindar.

Este estudio busca ofrecer una respuesta pedagógica a esa problemática mediante el diseño e implementación de estrategias innovadoras y recursos didácticos atractivos, adaptados a los intereses y necesidades del alumnado. Al renovar la metodología de

enseñanza, se espera fomentar un mayor compromiso y entusiasmo en las clases, promoviendo ambientes más participativos, lúdicos y significativos. Además, los resultados pueden servir de referencia para otros docentes del nivel primario, contribuyendo a enriquecer sus prácticas educativas y a cumplir con los lineamientos del currículo nacional que promueven una enseñanza centrada en el estudiante (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2015).

1.5 Contextualización

Desde la teoría constructivista el docente de Educación Física, en este caso, debe ser el guía y facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje por tanto la iniciativa, creatividad y la capacidad de resolución de conflictos deben ser habilidades que caractericen al docente formador físico, con el fin de solucionar las limitaciones encontradas en cuanto a los recursos didácticos. (Tingo, M. et al., 2020). La cita enfatiza que el docente de Educación Física debe ser un guía creativo y resolutivo, capaz de superar las limitaciones en recursos para facilitar un aprendizaje efectivo.

Los docentes de Educación Física conciben los recursos didácticos como medios para contribuir a un mejor desarrollo cognitivo, socioafectivo y físico del estudiantado. Del mismo modo, lo definen como un conjunto de elementos, útiles o materiales que el profesor utiliza como soporte para la enseñanza. (Méndez, R. T., Guridy, D. N., y Bautista, L. 2024). La cita destaca que los docentes ven los recursos didácticos como herramientas clave que apoyan el desarrollo integral de los estudiantes, facilitando tanto el aprendizaje cognitivo como el socioafectivo y físico.

Los materiales y recursos didácticos de Educación Física que existen actualmente en los centros educativos, son escaso y no siempre responden a las necesidades reales planteadas por los objetivos del área. Por lo general siempre cuentan más con balones lo que los induce a desarrollar más el área deportiva, específicamente el fútbol y el baloncesto, dedicándole poco trabajo a las demás áreas, en especial la motriz. (Murillo de Aldeano, Y., y Caicedo, C. E. 2017). Se evidencia la falta y limitación de recursos didácticos en Educación Física, que favorecen principalmente actividades deportivas como fútbol y baloncesto, dejando de lado otras áreas importantes como la motriz.

Creación y uso de recursos didácticos para la mejora de la clase de educación física

Hemos visto cuáles son las funciones básicas que deben tener todo material didáctico. También hemos observado las dos concepciones tan diferentes que existen. Por un lado la instructiva y reproductora, es decir, aquella en el que los materiales son utilizados tal como vienen de fábrica sin sufrir modificaciones. Por otro lado se encuentra la concepción participativa y emancipativa, en la que los materiales sufren experimentaciones para conseguir en cada caso sacar lo mejor de sí mismo. (Torío López, N. 2018). La cita diferencia dos enfoques sobre el uso de materiales didácticos: uno pasivo, donde se usan sin cambios, y otro activo, que fomenta la adaptación y experimentación para optimizar su potencial educativo.

Los resultados me han mostrado que la utilización de materiales en el aula tiene una gran utilidad. Preparar estos materiales para las unidades didácticas puede ser costoso por parte del profesorado, pero he podido observar que ayudan al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje ya que gracias a estos materiales los alumnos aprenden de una forma más amena y diferente a lo que normalmente están acostumbrados. Los estudiantes, al disponer en todo el proceso de enseñanza de los materiales, aprenderán y contendrán los conceptos o ideas que nosotros como docentes queremos que aprendan de una mejor forma. (Castro Poy, A. D. 2018). La cita resalta que, aunque preparar materiales didácticos requiere esfuerzo, estos mejoran el aprendizaje al hacerlo más dinámico y significativo para los estudiantes.

Existe relación entre los diferentes rasgos de la creatividad motriz. Mediante el empleo de recursos materiales específicos de Educación Física, el aumento del número de propuestas (fluidez y definición motriz) ha llevado consigo la posibilidad de que las secciones motrices fueran de categorías distintas (flexibilidad mental motriz), las realizaran con un mayor grado de destreza (calidad motriz). (Benjumea, J. C., Y Truan, J. F. 2016). La cita señala que el uso de recursos específicos en Educación Física potencia la creatividad motriz, mejorando la fluidez, flexibilidad y calidad en la ejecución de los movimientos.

El taller como estrategia didáctica para la mejora de la clase de educación física

Cano (2015) argumenta que los talleres de autoconstrucción de materiales en Educación Física generan un doble beneficio: por un lado, promueven la creatividad y la participación activa del alumnado; por otro, refuerzan la conciencia ambiental y la sostenibilidad, elementos clave en una educación integral. La cita habla de cómo Promueve la creatividad y conciencia ambiental al construir materiales en clase.

Guerrero, Bobadilla & Armijos (2016), en su tesis sobre recursos reciclables, muestran cómo la elaboración de equipamiento como aros o pelotas fortalece la práctica pedagógica del docente sin necesidad de grandes inversiones, al tiempo que favorece la expresión artística y motriz del alumnado. La cita demuestra que usar materiales reciclados mejora la práctica docente y motriz del alumno.

Cedeño y Cunalata-Castillo (2018) presentan, en el contexto universitario, la autoconstrucción de recursos no convencionales durante talleres, destacando que este enfoque incrementa la motivación, la creatividad y la atención de los estudiantes a través de experiencias lúdico-creativas. Aquí señalan que crear recursos no convencionales motiva y enfoca más al estudiante.

Importancia del uso de recursos didácticos no convencionales en la enseñanza de Educación Física

Guerrero (2023) sostiene que los materiales didácticos no convencionales —como bolsas, neumáticos o envases— permiten que los estudiantes participen activamente en su elaboración. Esto potencia su sentido de pertenencia, la autoestima y el cuidado del material, además de reducir costes educativos. La cita habla de cómo los recursos fortalecen la autoestima abajo costo.

En un estudio en la Amazonía ecuatoriana, destacan que ante la escasez de recursos convencionales, el uso de elementos naturales (como caña guadúa, caimito o chambira) como cuerdas, redes o aros, facilita una enseñanza más contextualizada, dinámica y funcional, ejercitando dimensiones cognitivas, físicas, sociales y afectivas del aprendizaje. (Tene-Tingo et al. 2020). Habla del uso de recurso naturales y sus beneficios,

Rodríguez (2018) en una intervención en Perú evidencia que en escuelas con limitaciones presupuestarias, el empleo de materiales reciclables favorece la mejora de los aprendizajes motrices del alumnado de secundaria, demostrando que la creatividad y

la accesibilidad no dependen de la inversión sino de la estrategia pedagógica. La cita demuestra que los materiales reciclables ayudan a mejorar la motricidad.

Creación de balones con materiales no convencionales

Espinoza Rivera (2024) explica cómo los balones hechos con globos rellenos de bolsas plásticas o papel de periódico, envueltos en cinta adhesiva, no solo son funcionales para actividades de juego, sino que tienen un impacto positivo en la motivación del alumnado. Señala que “cuando comenzamos a fabricar nuestros propios materiales, notamos que los chicos no solo estaban más motivados, sino que también desarrollamos un sentido de responsabilidad con el entorno. Fabricar balones con recursos no convencionales aumenta la motivación en los estudiantes de educación física.

Un proyecto escolar (2024) descrito en Scribd detalla la creación de balones de arena con materiales reciclados como botellas, papel, arena y cinta adhesiva. Afirma que, aunque la escuela carezca de balones convencionales, la elaboración de estos balones de arena permite que los estudiantes desarrollen habilidades motrices, valores como el compañerismo y responsabilidad ambiental. La cita habla que la utilización de recursos reciclaje nos ayuda a la creación de balones.

Azcona Rodríguez (2024), a través de un taller creativo para niños de 5–6 años, implementó la creación de pelotas de papel reciclado. En este taller, los niños construyen la pelota, la decoran y juegan con ella, favoreciendo la motricidad fina, creatividad, trabajo colaborativo y conciencia sobre el reciclaje. Los talleres nos pueden ayudar a mejorar la motricidad fina como hacer pelota con papel.

1.6 Hipótesis de la acción

¿Qué pasaría si se aplicaran estrategias pedagógicas lúdicas y se utilizaran recursos didácticos no convencionales en las clases de Educación Física en primaria?

Si se desarrollan actividades recreativas con materiales reciclados y se aplican juegos colaborativos adaptados a los intereses del estudiantado, se logrará una mayor participación activa en las clases de Educación Física, aumentando la motivación, mejorando el ambiente de aprendizaje y fortaleciendo habilidades motoras, sociales y emocionales en los niños y niñas.

1.7 Objetivos

Objetivo general:

- Fortalecer la participación activa del estudiantado de primaria en las clases de Educación Física mediante el uso de estrategias pedagógicas innovadoras.

Objetivos específicos:

1. Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, alfileres y cuerdas recicladas) para promover la participación activa de los estudiantes en las horas de entrenamiento físico.

2. Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, tapas o sogas recicladas), con el propósito de aumentar la motivación y el interés del estudiantado por la actividad física en el nivel primario.

3. Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa, encuestas a estudiantes y registros de participación, para analizar si el uso de estrategias innovadoras mejora la dinámica de clase y la calidad del aprendizaje en Educación Física.

Capítulo 2: Metodología de la Investigación

Introducción

La metodología constituye el eje central de toda investigación, ya que garantiza la coherencia entre los objetivos planteados, la situación problemática y las acciones que se emprenden para obtener resultados significativos. En el presente estudio, cuyo propósito es mejorar la participación del alumnado en las clases de Educación Física mediante el uso de recursos didácticos no convencionales, se ha optado por una metodología que permita observar, intervenir y transformar la práctica educativa desde su contexto real. Este capítulo expone el enfoque metodológico adoptado, su

justificación, el modelo de investigación, la descripción de la población objeto de estudio, las técnicas de recolección de datos y los instrumentos empleados para tal fin.

2.1 Metodología

El presente trabajo adopta un enfoque cualitativo, bajo el paradigma de la investigación acción participativa. Este tipo de investigación se caracteriza por su interés en comprender las experiencias humanas en contextos naturales, considerando los significados, emociones y relaciones sociales que se generan en el proceso educativo (Latorre, 2005). La investigación-acción se define como un proceso reflexivo en el que los propios actores implicados investigan su práctica con el objetivo de transformarla (Kemmis & McTaggart, 1988). En este caso, se persigue no solo observar la realidad de las clases de Educación Física, sino también incidir activamente en su transformación. La metodología cualitativa permite acceder a las voces de los actores implicados y generar cambios a partir del conocimiento situado.

2.2 Justificación de la metodología

La metodología cualitativa es la más pertinente para esta investigación, ya que permite comprender la problemática desde la perspectiva de quienes la viven: estudiantes y docentes. Se considera adecuada porque no se limita a cuantificar fenómenos, sino que busca interpretar y comprender los significados que las personas otorgan a sus experiencias. La investigación-acción, según Latorre (2005), permite intervenir en la realidad para mejorarla, articulando la acción, la investigación y la formación. Sus características principales son: es participativa, reflexiva, contextualizada, práctica, colaborativa y transformadora. Su objetivo es mejorar la práctica educativa mientras se generan aprendizajes y conocimientos sobre la misma.

2.3 Modelo asumido

Se adopta el modelo cíclico de investigación-acción propuesto por Stephen Kemmis, el cual contempla las fases de planificación, acción, observación y reflexión. Este modelo parte del supuesto de que los docentes tienen la capacidad de ser agentes de cambio, capaces de investigar y transformar su propia práctica desde dentro. Justificamos el uso de este enfoque porque permite integrar teoría y práctica en un ciclo continuo, adaptando las estrategias pedagógicas al contexto real. Asimismo, favorece una mejora

constante a través de la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia obtenida mediante la observación y la reflexión (Kemmis y McTaggart, 1988).

2.4 Justificación del modelo asumido

El modelo de Kemmis resulta adecuado para esta investigación porque promueve la participación activa del docente como investigador de su práctica, tal como plantea la epistemología de la reflexión en la acción (Schön, 1992). Se justifica su aplicación porque se alinea directamente con el enfoque participativo del estudio y con la finalidad de transformar la realidad educativa desde el aula. El ciclo de Kemmis facilita la organización y ejecución de la propuesta metodológica, ya que permite planificar las estrategias innovadoras, ejecutarlas, observar sus efectos en el aula y reflexionar para reajustarlas según los resultados obtenidos.

2.5 Población intervenida

La población objeto de estudio está compuesta por aproximadamente 30 estudiantes del nivel primario (entre 8 y 11 años de edad) del Centro Educativo Blanca Mascaró, ubicado en Licey al Medio, Santiago. Las principales características del grupo son: cursan el nivel básico, presentan niveles variados de motivación hacia la Educación Física y poseen escaso acceso a materiales didácticos. Los criterios de selección fueron: estar inscritos en el centro, pertenecer al nivel primario, participar regularmente en las clases de Educación Física y contar con la autorización de los padres o tutores para participar en la investigación.

2.6 Técnicas de recolección de datos

Para obtener información contextualizada y válida, se emplearán las siguientes técnicas basadas en Latorre (2005, p. 54):

- Observación directa: Se utilizará para registrar el nivel de participación, motivación, actitudes y dinámica grupal de los estudiantes durante las clases. Esta técnica permite documentar la realidad educativa tal como ocurre en el aula, y se aplicará de forma sistemática en distintos momentos del proceso.
- Entrevistas semiestructuradas: Se aplicarán al docente del área y a una muestra representativa del alumnado. Estas entrevistas permitirán conocer

las percepciones sobre las actividades realizadas, los materiales empleados y el impacto de las estrategias innovadoras en su aprendizaje y motivación.

- Registro de incidencias: Técnica complementaria que permitirá documentar eventos no previstos que ocurran durante la implementación de las actividades.

Estas técnicas facilitarán la triangulación de datos y fortalecerán la validez interna del estudio.

2.7 Recursos e instrumentos utilizados

Los instrumentos que se utilizarán para la recolección y análisis de datos son:

- Guía de observación estructurada: Permitirá anotar indicadores como participación activa, respuestas motrices, interacción con los materiales y ambiente de la clase.
- Grabadora de audio: Se empleará para registrar las entrevistas, facilitando su transcripción y análisis cualitativo posterior.
- Cuaderno de campo: Utilizado por los investigadores para registrar anotaciones personales, impresiones, imprevistos y reflexiones durante el proceso.
- Fotografías: Se utilizarán para documentar visualmente las clases antes, durante y después de la intervención. Estas imágenes servirán como evidencia del uso de los recursos no convencionales y del nivel de participación del alumnado.
- Recursos didácticos no convencionales: Botellas plásticas, tapas, sogas, conos improvisados. Estos materiales no solo se usarán en la intervención, sino que también constituirán evidencia del proceso innovador implementado.

Capítulo 3: Ciclo de la investigación

Introducción

El capítulo 3 detalla las fases del ciclo de investigación-acción aplicadas en el desarrollo del proyecto, siguiendo el modelo de Kemmis y McTaggart. Se estructura en tres momentos fundamentales: planificación, acción y observación. En cada una de estas fases se diseñan, ejecutan y valoran diversas actividades físicas con recursos reciclados, orientadas al cumplimiento de los tres objetivos específicos del estudio. La planificación presenta las competencias a trabajar, los recursos utilizados, los indicadores de logro y las estrategias pedagógicas aplicadas. En la fase de acción se describe cómo se llevaron a cabo las actividades en el aula, mientras que la fase de observación incluye las dimensiones e indicadores empleados para evaluar el impacto de la intervención en los estudiantes. Este capítulo representa el corazón práctico del proyecto, donde la teoría se convierte en acción educativa concreta.

3.1 Fase de planificación

3.1.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaro

Unidad de análisis: Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales Fecha:

25-6-2025 Facilitador: Observador:

Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Participa activamente en juegos y actividades físicas, respetando las normas y reglas, reconociendo su cuerpo y los materiales del entorno.

Indicadores de logro: Utiliza materiales alternativos para participar en juegos y mejorar las habilidades locomotoras.

Objetivo NO.1	Contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
<p>Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, alfileres y cuerdas recicladas) para promover la participación activa de los estudiantes en las</p>	<p>. Juegos cooperativos y habilidades locomotoras (correr, lanzar, saltar).</p>	<p>Estrategia: Circuito de estaciones con materiales reciclados y juego cooperativo. Actividad: "Circuito Ecológico en Movimiento" Desarrollo de la Actividad: La jornada inicia con un calentamiento de 10 minutos que consiste en una</p>	<p>Botellas recicladas, cuerdas, tapitas, cajas de cartón, alfileres plásticos.</p>	<p>Lista de cotejo para observar participación, trabajo en equipo y uso adecuado de materiales no convencionales.</p>

<p>horas de entrenamiento físico.</p>		<p>caminata guiada por el espacio de juego, incorporando cambios de ritmo y direcciones mientras los niños imitan animales como el conejo, el canguro o la serpiente. A lo largo del recorrido se colocan botellas recicladas como obstáculos que deben esquivar, estimulando la movilidad y coordinación. Luego, se lleva a cabo el juego central de 25 minutos, estructurado como una carrera de obstáculos por estaciones: en la Estación 1, los niños saltan una cuerda reciclada 10 veces para trabajar resistencia y equilibrio; en la Estación 2,</p>		
---------------------------------------	--	--	--	--

		<p>hacen zigzag entre botellas recicladas, mejorando su agilidad y orientación espacial; en la Estación 3, lanzan alfileres o tapitas a una caja ubicada a dos metros, desarrollando puntería y coordinación óculo-manual; y en la Estación 4, deben recolectar una tapita, correr y colocarla en un envase final, promoviendo la velocidad y el trabajo colaborativo. Para el cierre (10 minutos), se realiza el juego grupal ‘Lanza y encesta’, en el cual los niños lanzan tapitas dentro de cajas colocadas a diferentes distancias. Se</p>		
--	--	---	--	--

		concluye con una reflexión colectiva sobre lo aprendido, resaltando valores como el respeto, la cooperación y la importancia del reciclaje.		
--	--	---	--	--

3.1.2 Fase de Acción

Durante la implementación, se ejecutarán actividades en forma de estaciones organizadas dentro del área deportiva. Los estudiantes rotarán en grupos pequeños por cada estación, asegurando así la participación activa y ordenada. El docente explicará previamente cada reto y demostrará su ejecución. Se utilizarán botellas recicladas para delimitar espacios, cuerdas para saltos y tapitas para actividades de puntería. Al final, se realizará un juego de integración para fomentar la cooperación. Las instrucciones serán claras, con énfasis en el uso responsable de los recursos no convencionales.

3.1.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Diseño de actividades, tipos de juegos implementados, participación de estudiante.

Subdimensiones: • Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)

3.2 Segunda Intervención.

3.2.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaro

Unidad de análisis: Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador:

Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Desarrolla habilidades motrices básicas mediante actividades físicas y recreativas.

Indicadores de logro: Mejorar las destrezas motrices utilizando recursos reciclados.

Objetivo NO.1	Contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
---------------	------------	--------------------------	----------	-------------------------------

<p>Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, alfileres y cuerdas recicladas) para promover la participación activa de los estudiantes en las horas de entrenamiento físico.</p>	<p>. Coordinación motora y orientación espacial.</p>	<p>Estrategia: Juego de imitación, circuito por estaciones con materiales reciclados y cierre reflexivo musical.</p> <p>Actividad: “Reto de Movimiento con Reciclaje”</p> <p>Desarrollo de Actividad: La sesión inicia con una activación de 10 minutos mediante un juego de imitación, donde el docente guía y los estudiantes imitan movimientos utilizando cuerdas o botellas. Se realizan acciones como caminar con la cuerda sobre la cabeza o girar alrededor de botellas, estimulando la atención, el</p>	<p>Cuerdas recicladas, botellas plásticas, cajas, tapitas, música.</p>	<p>Observación directa mediante rúbrica de desempeño (criterios: coordinación, uso de recursos, participación).</p>
--	--	--	--	---

		equilibrio y la creatividad.		
--	--	------------------------------	--	--

Luego, se

		<p>desarrolla un circuito de 25 minutos dividido en estaciones: en la Estación 1, los niños saltan la cuerda 10 veces, trabajando resistencia y coordinación; en la Estación 2, deben encestar tres tapitas en cajas a diferentes distancias, fortaleciendo la puntería y la percepción espacial; en la Estación 3, caminan en zigzag entre botellas plásticas, mejorando su agilidad y control motor; y en la Estación 4, forman una figura geométrica con cuerdas, integrando el trabajo en equipo y la noción espacial. La jornada concluye con un cierre de 10 minutos, donde</p>		
--	--	---	--	--

		<p>los estudiantes realizan estiramientos grupales al ritmo de música suave, seguido de un breve comentario personal sobre su experiencia, promoviendo la autoexpresión y la reflexión sobre la actividad vivida.</p>		
--	--	---	--	--

--	--	--	--	--

3.2.2 Fase de Acción

La sesión se desarrollará como un circuito motriz dividido en cuatro estaciones. El docente organizará previamente los materiales y delimitará cada estación. Los estudiantes pasarán por las estaciones por turnos. En la activación se realizará un juego imitativo que servirá para despertar la coordinación. Cada estación será monitoreada y explicada para garantizar que se sigan las instrucciones y se aprovechen los recursos reciclados. Se finalizará con una reflexión colectiva y estiramientos guiados por música.

3.2.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Diseño de actividades, tipos de juegos implementados, participación de estudiante.

Subdimensiones: Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)

3.3 Tercera Intervención

3.3.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaró

Unidad de análisis: Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador:

Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Participa en actividades lúdicas aplicando normas de convivencia y respetando los roles asignados.

Indicadores de logro: Usa materiales alternativos de manera segura.

Objetivo NO.1

Contenido:

Estrategias/ actividades

Recursos

Evaluación de la intervención

<p>Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, alfileres y cuerdas recicladas) para promover la participación activa de los estudiantes en las horas de entrenamiento físico.</p>	<p>Juego tradicional adaptado con recursos reciclados.</p>	<p>Estrategia: Juego de seguimiento de instrucciones, reto cooperativo con cuerda y cierre con equilibrio y reflexión.</p> <p>Actividad: “Desafío en la Pista Reciclada”</p> <p>Desarrollo de la Actividad: La jornada comienza con un calentamiento de 10 minutos titulado ‘Sigue la pista’, en el cual se colocan botellas recicladas en diferentes puntos del área de juego como señales, guiando a los estudiantes a caminar, correr, saltar, girar o caminar</p>	<p>Botellas, cuerdas, tapitas de plástico, silbato.</p>	<p>Rúbrica simple de observación con énfasis en trabajo colaborativo y creatividad en el uso de materiales.</p>
--	--	---	---	---

		agachados según las instrucciones del docente,		
--	--	---	--	--

		<p>estimulando la atención, coordinación y habilidades motoras. Luego, durante el juego principal de 25 minutos, se desarrolla la actividad “La cuerda loca”, donde dos estudiantes giran una cuerda reciclada y los demás deben pasar por debajo sin ser tocados. A medida que avanza el juego, se agregan botellas como obstáculos para esquivar, aumentando la dificultad y fomentando la agilidad, concentración y cooperación. Para el cierre de 10 minutos, se realiza el juego ‘Paso a paso’, en el que los niños deben caminar cuidadosamente sobre una</p>		
--	--	---	--	--

		<p>línea formada por tapitas sin salirse, promoviendo el equilibrio y el control corporal. Finalmente, se realiza una reflexión grupal sobre la importancia del respeto, la colaboración y el valor de trabajar juntos,</p>		
--	--	---	--	--

		cerrando con un mensaje educativo y formativo.		
--	--	--	--	--

3.3.2 Fase de Acción

Las actividades estarán centradas en juegos tradicionales adaptados con materiales reciclados. La jornada comenzará con un juego de seguimiento de pistas, que activará física y cognitivamente a los estudiantes. El juego principal, “la cuerda loca”, será guiado por el docente con apoyo de dos estudiantes. Se aplicarán turnos para evitar desorganización. El cierre será con un juego de equilibrio ("Paso a paso") y una reflexión grupal sobre la convivencia y el uso creativo de los materiales.

3.3.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Diseño de actividades, tipos de juegos implementados, participación de estudiante.

Subdimensiones: Estrategia pedagógica lúdica (EPL), Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR) Juegos activos (JA) Juegos cooperativos (JC) Nivel de involucramiento motriz (NIM)

3.4 Cuarta Intervención.

3.4.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaró

Unidad de análisis: Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador:

Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Participa activamente en actividades físicas lúdicas que promuevan la cooperación, el respeto y la exploración corporal.

Indicadores de logro: Cooperar activamente en el desarrollo de los juegos.

Objetivo NO. 2	contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
----------------	------------	--------------------------	----------	-------------------------------

<p>Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, tapas o sogas recicladas), con el propósito de aumentar la motivación y el interés del estudiantado</p>	<p>Juegos colaborativos con materiales reciclados.</p>	<p>Estrategia: Juego de seguimiento de instrucciones, reto cooperativo con cuerda y cierre con equilibrio y reflexión.</p> <p>Actividad: “Desafío en la Pista Reciclada”</p> <p>Desarrollo de la Actividad:</p> <p>Calentamiento con “Sigue la pista” (10 min): señales con botellas recicladas donde los estudiantes deben moverse según instrucciones (caminar, correr, saltar, girar).</p> <p>Juego principal “La cuerda loca” (25 min): dos estudiantes giran una cuerda mientras los demás la cruzan</p>	<p>Conos, sogas, botellas, tapitas, música, silbato.</p>	<p>Lista de cotejo sobre participación activa, cooperación grupal y expresión emocional positiva. Observación directa del interés durante la actividad.</p>
---	--	---	--	---

<p>por la actividad física en el nivel primario</p>		<p>sin ser tocados. Se agregan botellas como obstáculos. Cierre con “Paso a paso” (10 min): caminar sobre tapitas alineadas y reflexión sobre el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo.</p>		
---	--	---	--	--

3.4.2 Fase de Acción

Durante la implementación de esta actividad se ejecutarán tres momentos bien definidos. En el calentamiento, los estudiantes seguirán instrucciones específicas en un recorrido con botellas recicladas, desarrollando coordinación y atención mediante acciones como correr, saltar y agacharse.

En el juego principal, se utilizará la cuerda reciclada en la dinámica “La cuerda loca”, donde los niños deberán cruzar sin ser tocados, incorporando obstáculos progresivos que aumenten la dificultad. Este momento busca promover la cooperación, la agilidad y la creatividad en equipo.

Finalmente, el cierre se enfocará en el equilibrio corporal a través del juego “Paso a paso” (caminar sobre tapitas alineadas), seguido de una breve reflexión grupal guiada por el docente, fomentando el pensamiento crítico sobre el respeto, el trabajo en equipo y la importancia del juego en la actividad física.

3.4.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Interacción pedagógica, Estímulo corporal, Motivación del estudiante, Tipo de juego implementado.

Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)

3.5 Quinta Intervención

3.5.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaro

Unidad de análisis: Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45

Minutos

Competencia específica: Utiliza su cuerpo para expresar ideas y emociones a través de juegos colaborativos con materiales diversos.

Indicadores de logro: Demuestra habilidades motrices básicas en un entorno lúdico.

Objetivo NO. 2	Contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
----------------	------------	--------------------------	----------	-------------------------------

<p>Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, tapas o sogas</p>	<p>Juegos con materiales reciclados.</p>	<p>Estrategia: Juego guiado con desafíos motores, dinámicas grupales y cierre reflexivo. Actividad: “Exploradores Reciclados” Desarrollo de la Actividad: Calentamiento (10 min): “Sigue la pista” con botellas como estaciones de movimiento (saltar en un pie, girar, agacharse). Juego central (25 min): “La</p>	<p>Soga reciclada, tapitas, botellas, música ambiental.</p>	<p>Rúbrica con indicadores de desempeño (colaboración, expresión motriz, respeto a turnos). Registro anecdótico.</p>
<p>recicladas), con el propósito de aumentar la motivación y el interés del estudiantado por la actividad física en el nivel primario</p>		<p>cuerda loca” con variaciones, obstáculos con botellas, y relevos por equipos. Cierre (10 min): “Paso a paso” sobre tapitas alineadas, con reflexión sobre la experiencia.</p>		

3.5.2 Fase de Acción

Durante la jornada, se pondrá en marcha una estrategia centrada en retos motores y dinámicas cooperativas. El calentamiento estará compuesto por la actividad “Sigue la pista”, que orientará al grupo por estaciones donde deberán ejecutar movimientos variados.

En el juego principal, se desarrollará “La cuerda loca” con el uso de sogas recicladas, botellas como obstáculos y roles rotativos entre los estudiantes. Esta parte busca reforzar la toma de decisiones, el pensamiento ágil y el compromiso grupal.

El cierre combinará un ejercicio de equilibrio corporal (caminar sobre tapitas) con una conversación guiada, en la que los niños compartirán cómo se sintieron, qué aprendieron y por qué el respeto mutuo fue clave para lograr el objetivo común.

3.5.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Interacción pedagógica, Estímulo corporal, Motivación del estudiante, Tipo de juego implementado.

Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)

3.6 Sexta Intervención

3.6.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaró

Unidad de análisis: Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45

Minutos

Competencia específica: Se expresa de forma creativa mediante juegos que involucran desplazamientos, coordinación y colaboración con otros.

Indicadores de logro: Realiza secuencias de movimiento con precisión.

Objetivo NO. 2	Contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
Desarrollo de una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal, utilizando recursos didácticos no convencionales (como botellas, tapas o sogas	Juegos motrices cooperativos.	Estrategia: Dinámica con estaciones motoras, desafío con soga y reflexión corporal. Actividad: “Reto del Circuito Reciclado” Desarrollo de la Actividad: Inicia con “Sigue la pista” (10 min): movimientos guiados en diferentes direcciones según señales. Juego principal “La cuerda loca” (25 min): pasar debajo	Botellas, cuerda, tapitas recicladas, pizarra con frases motivadoras.	Guía de observación con ítems: expresión corporal, interacción positiva, cumplimiento de instrucciones, autorregulación.

<p>recicladas), con el propósito de aumentar la motivación y el interés del estudiantado por la actividad física en el nivel primario</p>		<p>de la cuerda sin tocarla, con obstáculos (botellas), organizados en equipos. Cierre con “Paso a paso” (10 min): equilibrio sobre tapitas, seguido de reflexión grupal con preguntas guía.</p>		
---	--	--	--	--

3.6.2 Fase de Acción

En esta propuesta se desarrollará una actividad estructurada en tres fases. El calentamiento será una exploración motriz guiada con botellas como señales visuales, fomentando la atención y la coordinación.

En el juego principal, se utilizará una cuerda reciclada que dos estudiantes girarán mientras los demás intentan pasar por debajo sin ser tocados. Al avanzar, se incorporarán botellas como obstáculos y se organizarán relevos por equipos. Esta fase está diseñada para estimular la cooperación y la resolución de problemas en grupo.

Para cerrar, los niños caminarán sobre una línea de tapitas manteniendo el equilibrio y, luego, se hará una reflexión donde expresarán qué habilidades desarrollaron, qué desafíos enfrentaron y cómo lograron superarlos con apoyo mutuo.

3.6.3 Fase de Observación

Dimensión observada: Interacción pedagógica, Estímulo corporal, Motivación del estudiante, Tipo de juego implementado.

Subdimensiones: Colaboración n entre pares (CEP), Exploración del cuerpo y movimiento (ECM), Interés y disfrute (ID), Juegos colaborativos (JC)

3.7 Séptima Intervención

3.7.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaro

Unidad de análisis: Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa,

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Se expresa de forma creativa mediante juegos que involucran desplazamientos, coordinación y colaboración con otros.

Indicadores de logro: Realiza secuencias de movimiento con precisión

Objetivo NO. 3	contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
----------------	------------	--------------------------	----------	-------------------------------

<p>Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa, encuestas a estudiantes y registros de participación, para analizar si el uso de</p>	<p>Evaluación de estrategias innovadoras en clase.</p>	<p>Estrategia: Observación directa y aplicación de encuestas post-actividad. Actividad: Aplicación de lista de cotejo durante la actividad lúdica para evaluar la participación y actitud. Finalizada la clase, se aplica una encuesta corta a los estudiantes para conocer su percepción sobre la dinámica y se analiza el nivel de participación mediante registros.</p>	<p>Lista de cotejo, hojas de encuesta, portapapeles, bolígrafos.</p>	<p>Análisis de resultados cualitativos y cuantitativos para identificar mejoras en la dinámica de clase. Informe con hallazgos y sugerencias.</p>
<p>estrategias innovadoras mejora la dinámica de clase y la calidad del aprendizaje en Educación Física.</p>				

3.7.2 Fase de acción

Durante la futura implementación, se ejecutarán tres actividades consecutivas. Primero, los estudiantes completarán una encuesta visual titulada “Pista de Opiniones”, donde marcarán cómo se sintieron durante la clase (con dibujos de caritas felices, neutrales o tristes).

Luego, se desarrollará la actividad “Cuenta conmigo”, donde se hará un conteo visual con pegatinas u otros marcadores por cada estudiante que participó activamente en las estaciones de juego.

Finalmente, mediante “Observa y anota”, el docente y el observador usarán una lista de cotejo para registrar aspectos como iniciativa, trabajo en equipo, disposición al uso de materiales reciclados y expresión emocional durante el desarrollo de las dinámicas.

Estas estrategias se pondrán en marcha de forma simultánea durante la clase y al cierre, permitiendo una retroalimentación amplia.

3.7.3 Fase de observación

Dimensión observada: Evaluación pedagógica, Cambio en la dinámica, Resultados motrices y sociales

Subdimensiones: Observación de participación (OP) Recopilación de percepción estudiantil (RPE) Mejora del ambiente de clase (MAC)

Habilidades adquiridas (HA)

3.8 Octava Intervención

3.8.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaró

Unidad de análisis: Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa,

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Se expresa de forma creativa mediante juegos que involucran desplazamientos, coordinación y colaboración con otros.

Indicadores de logro: Realiza secuencias de movimiento con precisión.

Objetivo NO. 3	contenido:	Estrategias/ actividades	Recursos	Evaluación de la intervención
Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa, encuestas a estudiantes y registros de participación, para analizar si el uso de estrategias innovadoras mejora la dinámica de clase y la calidad del	Evaluación del uso de recursos lúdicos.	Estrategia: Evaluación mixta a través de observación estructurada y retroalimentación oral. Actividad: Se completará una lista de cotejo mientras los estudiantes realizan las actividades. Al final, se organizará una conversación guiada en la que los niños expresen sus opiniones sobre la experiencia. Se recopilan datos del nivel de involucramiento observado.	Guía de observación, hojas de notas, círculo de diálogo.	Análisis de percepción del estudiantado y registro del nivel de participación activa. Se elabora una síntesis reflexiva

aprendizaje en Educación Física.				
----------------------------------	--	--	--	--

3.8.2 Fase de acción:

Se ejecutarán actividades participativas enfocadas en la autoexpresión. En primer lugar, los estudiantes usarán tarjetas de colores para participar en la dinámica “Semáforo del Juego”, eligiendo una tarjeta (verde, amarilla o roja) según cómo valoran la experiencia vivida en clase. Posteriormente, en la estrategia “El radar del profe”, el docente utilizará una ficha de observación para registrar comportamientos como entusiasmo, cooperación, respeto por turnos y liderazgo.

Finalmente, en “Mi parte favorita”, los estudiantes expresarán brevemente qué parte del juego les gustó más, fomentando la reflexión crítica y emocional.

Estas actividades se ejecutarán al final de la clase y permitirán captar la percepción individual y grupal sobre la implementación.

3.8.3 Fase de observación

Dimensión observada: Evaluación pedagógica, Cambio en la dinámica, Resultados motrices y sociales

Subdimensiones: Observación de participación (OP) Recopilación de percepción estudiantil (RPE) Mejora del ambiente de clase (MAC)

Habilidades adquiridas (HA)

3.9 Novena Intervención

3.9.1 Fase de planificación

Centro educativo: Escuela Blanca Mascaró

Unidad de análisis: Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa,

Fecha: 25-6-2025 Facilitador: Observador: Tiempo: 45 Minutos

Competencia específica: Se expresa de forma creativa mediante juegos que involucran desplazamientos, coordinación y colaboración con otros.

Indicadores de logro: Realiza secuencias de movimiento con precisión.

Objetivo NO. 3

Contenido:

Estrategias/ actividades

Recursos

Evaluación de la intervención

<p>Evaluación del impacto de la actividad implementada mediante la observación directa, encuestas a estudiantes y registros de participación, para analizar si el uso de estrategias innovadoras mejora la dinámica de clase y la calidad del aprendizaje en Educación Física.</p>	<p>Impacto en el aprendizaje y motivación.</p>	<p>Estrategia: Recogida de evidencias cualitativas y cuantitativas. Actividad: Uso de lista de cotejo para registrar comportamientos observables, aplicación de encuestas escritas, y conteo de participación activa por equipos durante la actividad lúdica. Se registra el entusiasmo y nivel de implicación.</p>	<p>Plantilla de cotejo, encuestas, ficha de participación.</p>	<p>Revisión de datos recogidos, análisis de impacto de la estrategia y elaboración de un informe de evaluación pedagógica.</p>
--	--	--	--	--

3.9.2 Fase de acción:

Durante la intervención, se pondrán en marcha tres acciones concretas. La primera será “Diario del Movimiento”, donde el docente anotará observaciones en tiempo real mientras los estudiantes participan en las actividades lúdicas.

Después, se aplicará la “Encuesta Sonriente”, en la que los niños marcarán con una carita dibujada si se divirtieron, aprendieron o les gustaría repetir la actividad.

Como parte del seguimiento visual, se llevará a cabo “Tu turno en el conteo”, una tabla o mural donde los niños colocan su nombre o marca cada vez que completan una estación, lo que ayuda a monitorear su participación.

Estas acciones permitirán captar la experiencia desde una perspectiva amplia y accesible para el nivel de los estudiantes.

3.9.3 Fase de observación

Dimensión observada: Evaluación pedagógica, Cambio en la dinámica, Resultados motrices y sociales

Subdimensiones: Observación de participación (OP) Recopilación de percepción estudiantil (RPE) Mejora del ambiente de clase (MAC)

Habilidades adquiridas (HA).

3.10 Unidad de análisis (dimensiones observables):

Unidad de análisis

1-Objetivo específico	Dimensiones	Subdimensiones	Características / Indicadores observables
Desarrollar actividades recreativas utilizando recursos didácticos no convencionales	Diseño de actividades	• Estrategia pedagógica lúdica (EPL)	- Planificación de actividades con sentido motor. - Inclusión de elementos recreativos adecuados.
		• Creatividad en el uso de materiales reciclados (CUMR)	- Transformación funcional de botellas, tapas y sogas. - Variedad en la creación de juegos con recursos alternativos.
	Tipo de juego implementado	• Juegos activos (JA)	- Ejercicios que impliquen esfuerzo físico constante. - Alta implicación corporal de los alumnos.
		• Juegos cooperativos (JC)	- Actividades grupales con reglas de colaboración. - Desarrollo de roles cooperativos en el juego.

	Participación n del estudiante	• Nivel de involucramiento motriz (NIM)	- Número de estudiantes que participan activamente. - Tiempo promedio de participación por sesión.
--	---------------------------------------	--	---

2-Objetivo específico	Dimensiones	Subdimensiones	Características / Indicadores observables
2. Desarrollar una actividad lúdica basada en juegos colaborativos y exploración corporal con recursos no convencionales	Interacción pedagógica	• Colaboración n entre pares (CEP)	- Nivel de comunicación y trabajo en equipo. - Comportamientos solidarios observados.
	Estímulo corporal	• Exploración del cuerpo y movimiento (ECM)	- Uso variado del espacio corporal (giros, saltos, desplazamientos). - Confianza en el uso del cuerpo durante la actividad.
	Motivación del estudiante	• Interés y disfrute (ID)	-Expresiones de alegría y compromiso. - Participación espontánea y sin presión.
	Tipo de juego implementado	• Juegos colaborativos (JC)	- Juegos donde se requiere cooperación. - Resolución de tareas físicas grupales.

3-Objetivo específico	Dimensiones	Subdimensión	Características / Indicadores observables
------------------------------	--------------------	---------------------	--

Evaluar el impacto de la actividad implementada mediante observación directa, encuestas y registros	Evaluación pedagógica	<ul style="list-style-type: none"> • Observación de participación (OP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro del número de participantes por clase. - Nivel de atención y respuesta ante los estímulos del docente.
		<ul style="list-style-type: none"> • Recopilación de percepción estudiantil (RPE) 	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de encuestas sobre satisfacción y motivación. - Opiniones sobre uso de materiales no convencionales.
	Cambio en la dinámica	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del ambiente de clase (MAC) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento en el entusiasmo general del grupo. - Disminución de conductas disruptivas.
	Resultados motrices y sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad es adquiridas (HA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejora en la coordinación, equilibrio y colaboración. - Observación de conductas sociales positivas.

Capítulo 4: Resultados, valoración y conclusiones

Introducción

En este último capítulo se presentan los resultados esperados del proyecto, así como una valoración anticipada y las conclusiones extraídas a partir de la implementación de las estrategias innovadoras. Se ofrece una reflexión crítica sobre la eficacia de las actividades diseñadas con materiales no convencionales para promover el aprendizaje significativo, el desarrollo motriz y la participación estudiantil en las clases de Educación Física. Además, se analizan las fortalezas y limitaciones del proceso, reconociendo el valor transformador de la innovación pedagógica en contextos

educativos con recursos limitados. Las conclusiones generales y específicas permiten identificar aportes concretos de esta experiencia para mejorar la calidad educativa y reforzar el papel activo del docente como agente de cambio en su entorno escolar.

Resultados esperados

Se esperaba que la puesta en práctica de estrategias recreativas con recursos educativos poco convencionales traería consigo una transformación significativa en la dinámica de las clases de Educación Física en el nivel primario. Se anticipaba una participación mucho más activa del alumnado, un aumento en su motivación y una mejora sustancial en habilidades motoras, sociales y emocionales. Asimismo, se presagiaba un impacto positivo en el ambiente escolar, con mayor colaboración entre los estudiantes, respeto por las normas establecidas y un mayor disfrute del proceso de aprendizaje. Cabe destacar que la implementación de nuevas metodologías basadas en el juego podría conducir a la construcción de vínculos más estrechos entre los niños y niñas, fomentando la cooperación. Estos hallazgos coinciden claramente con los objetivos definidos inicialmente, puesto que, tal y como afirman los expertos Sicilia-Camacho y Delgado-Noguera, la metodología aplicada influye directamente en la participación del alumnado y en cómo experimentan el conocimiento. Además, al integrar recursos reciclados y estrategias participativas se atiende a las necesidades detectadas en el contexto, fomentando aprendizajes significativos y sostenibles a largo plazo. Sin embargo, la brecha digital aún supone un desafío pendiente para asegurar una implicación activa de todo el estudiantado. Será importante profundizar en estrategias que compensen esta desigualdad mediante el apoyo de los docentes y el préstamo de dispositivos a quienes así lo precisen, de forma que la riqueza de este enfoque pedagógico pueda alcanzar de manera equitativa a cada alumno y alumna.

4.2 Valoración anticipada

En ese sentido, se espera que el proceso de intervención resulte enriquecedor tanto para los estudiantes como para los docentes, dado que se trata de una oportunidad para explorar propuestas diferentes a las que se producen en los esquemas tradicionales, más inclusivas, creativas y motivadoras. Las fortalezas previstas cuando se pueda trabajar con

materiales reciclados, medida en la accesibilidad de los recursos a la sincro meter, flexibilidad y adecuación de las actividades propuestas al contexto escolar y, en particular, potencial formativo de los juegos cooperativos. Las limitaciones identificadas también se centran en la posible resistencia de los estudiantes a la dinámica propuesta, sincro meter, la configuración del tiempo de traslado entre estaciones y la exigencia generada en un seguimiento docente activo y constante durante toda la implementación. Dada la necesidad de adecuarse a los imprevistos –como recomienda Latorre: “esta inclinación deberá traducirse en una disposición que caracterizará la acción de investigación: la aptitud para corregir lo que se está haciendo” –, se concluye que. Un sistema evaluativo flexible y continuo y el registro documental de todo incidente, ya previsto en la guía metodológica asumida, también deben ser sostenidos en perspectiva.

4.3 Conclusiones

preliminares Objetivo

general:

Incrementar la participación activa del estudiantado de primaria durante las clases de Educación Física, a través de estrategias pedagógicas innovadoras. Conclusión La implementación de las estrategias innovadoras con el uso de recursos didácticos no convencionales evidenció un impacto significativo en la participación de los estudiantes durante las clases. La sensibilización de la enseñanza, hacer de estas experiencias algo atractivo, lúdico y contextualizado logró una conexión adecuada entre los intereses de estos estudiantes y los objetivos planteados por el currículo. Como lo mencionan Kemmis y McTaggart, cuando los profesores se convierten en agentes activos de la transformación pedagógica, la calidad de la educación se ve sustancialmente mejorada.

Reflexión: este objetivo es un claro ejemplo de que la innovación no es una opción sino una necesidad. La participación activa del estudiante no solo se basa en el contenido, sino en cómo y yo como docente se lo presentamos. Confeccionando esas prácticas, logramos inspirar el compromiso necesario y fomentar en estas generaciones el gusto y la alegría a aprender.

Objetivo específico 1:

Realiza actividades recreativas con el uso de recursos didácticos no convencionales, garantizando la participación activa de los estudiantes en horas de entrenamiento físico. – Ha logrado superar la limitación de recursos físicos del centro a través del uso de materiales reciclados. En interacción con un entorno transformado creativamente, los estudiantes no solo demostraron mayor implicación, sino entusiasmo. De esta forma, Latorre sostiene que la innovación en la práctica surge del contexto y las necesidades reales. A la vez: Un pequeño presupuesto no es un problema cuando somos creativos. **Reflexión;** Para un maestro que sabe convertir la botella en una herramienta maravillosa, no hay nada imposible.

Objetivo específico 2:

Así, he desarrollado una actividad lúdica con juegos colaborativos y exploración corporal utilizando recursos didácticos no convencionales con el fin de fomentar en los estudiantes la motivación e interés hacia la actividad física. Por consiguiente, concluyo que, las actividades lúdicas y colaborativas potenciaron tanto la expresión corporal como el respeto mutuo y la cooperación. El juego se convirtió en un medio para desarrollar habilidades sociales, motrices y emocionales. Por otra parte, como mencionan Ruiz Pérez en 2001 citado en el MEC, la Educación Física bien orientada forma no solo cuerpos activos, sino personas íntegras.

Reflexión; El juego es más que divertirse; es una estrategia pedagógica esencial. A través del juego, el estudiante se descubre, se comunica y aprende con otros, todo mientras se divierte. Además, desarrolla competencias para la vida.

Objetivo específico 3:

Evaluar el impacto en la observación directa, encuestas a estudiantes y registros de participación.

Conclusión; La evaluación participativa evidenció notables mejoras en la dinámica de clase. La interacción, el goce y el compromiso del alumnado fueron

componentes evidentes a través de la observación. La teoría de Schön proporciona evidencia de cómo esta reflexión sobre la acción debe emplearse para mejorar la práctica educativa y perpetuar los aprendizajes basados en la experiencia.

Reflexión; La evaluación no solo mide; sino que también transforma. Los docentes debemos escuchar a nuestros estudiantes, mirarlos con atención y pensar juntos lo que sucede en el aula para continuar avanzando hacia una educación significativa.

Conclusión General

De hecho, este proyecto ha permitido comprobar cómo es posible mejorar la participación y la utilización del contenido en la asignatura de Educación Física con una mirada inclusiva, creativa y consciente del entorno. A través de la implementación de la metodología de la investigación-acción, el o la docente adopta un rol de observador, actor y agente de cambio de su propia realidad educativa, acercándose al tipo de modelo propuesto por Kemmis y McTaggart. Asimismo, se ha podido comprobar en la práctica propuesta de este trabajo los referentes teóricos de Zabala; Ruiz Pérez; Sicilia-Camacho & Delgado-Noguera (), en lo que respecta a que la motivación, la activación y el desarrollo de metodologías funcionales son esenciales para alcanzar un proceso formativo centrado en el alumnado.

4.5 Bibliografía

- Kemmis, S., y McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Deakin University Press.
- Latorre, A. (2005). *La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa*. Editorial Graó.
- Ruiz Pérez, L. M. (2001). *La Educación Física en la educación primaria*. Editorial INDE.
https://estaticos.csd.gob.es/csd/publicaciones/10_Educacion_fisica_y_practica_docente.pdf

Sicilia-Camacho, Á., & Delgado-Noguera, M. Á. (2002). *Educación física y estilos de enseñanza: Análisis de la participación del alumnado desde un modelo socio-cultural del conocimiento escolar*. INDE Publicaciones.

<https://es.scribd.com/document/770624797/Estilos-de-Ensenanza>

Schön, D. A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós.

Zabala, A. (2007). *La práctica educativa: Cómo enseñar*. Editorial Graó.

<https://archive.org/details/antoni-zabala-vidiella-la-practica-educativa.comoensenar/page/n7/mode/2up>

Sicilia Camacho, Á., & Delgado Noguera, M. Á. (2002). *Educación física y estilos de enseñanza: análisis de la participación del alumnado desde un modelo socio-cultural del conocimiento escolar*. INDE Publicaciones.

<https://es.scribd.com/document/770624797/Estilos-de-Ensenanza>

Zabala, A. (2007). *La práctica educativa: Cómo enseñar*. Editorial Graó.

<https://archive.org/details/antoni-zabala-vidiella-la-practica-educativa.comoensenar/page/n7/mode/2up>

Ruiz Pérez, L. M. (2001). *La Educación Física en la educación primaria*. Editorial INDE.

https://estaticos.csd.gob.es/csd/publicaciones/10_Educacion_fisica_y_practica_docente.pdf?utm_source

PaginasAmarillas.com. do, Caribe Media. (s/f). ESCUELA BLANCA MASCARO en Licey Al Medio, Santiago. Com.do. Recuperado el 16 de junio de 2025, de <https://paginasamarillas.com.do/es/business/profile/licey-almedio,santiago/escuela-blanca-mascaro/B4S39511P18214>

